

Dr Karla Kotulovski,*
Docent,
Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci,
Republika Hrvatska

UDK: 331.215.53:349.2(4-672EU:497.5)
349.2(497.5)

DOI: 10.5281/zenodo.19630074

MINIMALNA PLAĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ: IZMEĐU GRUBE EKONOMSKE LOGIKE I SOCIJALNE PRAVDE

Minimalna plaća predstavlja jedan od temeljnih instituta radnog prava kojim se želi osigurati minimalna razina socijalne sigurnosti radnika i zaštiti njegovo dostojanstvo. U 2025. godini nacionalne minimalne plaće značajno su porasle u većini država članica EU-a. Republika Hrvatska također bilježi izraženu dinamiku rasta iznosa minimalne plaće potaknutu inflacijskim pritiscima i obvezom usklađivanja s pravilima primjerenosti i referentnim pragovima koje postavlja Direktiva o minimalnoj plaći (2022/2041). Jednako tako, zamjetan je rast broja zaposlenih čija je plaća određena na razini zakonom propisanog minimuma. Problem jest što usprkos zakonodavnim intervencijama nominalni rast najniže plaće ne prati povećanje troškova života, zbog čega realna vrijednost primanja za dio radnika ostaje nedostatna za pokrivanje osnovnih životnih potreba. Istovremeno se povećanjem iznosa minimalne plaće zadiru u područje javnih financija i ekonomske politike. Cilj rada jest ispitati ostvaruje li aktualni pravni sustav socijalnu svrhu zaštite radnika na minimalcu odnosno zahtjeve financijske održivosti, te utvrditi kriterije za njihovo usklađivanje u budućem normativnom razvoju. U tom se kontekstu razmatra se i položaj radnika u nestandardnim oblicima zaposlenja zbog veće izloženosti rizicima segmentacije tržišta rada i nižeg dohotka.

Ključne reči: minimalna plaća, EU, Direktiva o minimalnoj plaći, dostojanstvo, ekonomski učinak, Hrvatska.

*kkotulovs@uniri.hr

Karla Kotulovski, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University in Rijeka,
Republic of Croatia

***Minimum Wage in the Republic of Croatia:
Between Economic Rationality and Social Justice***

The minimum wage is one of the fundamental labour law institutions for ensuring the minimum level of workers' social protection and dignity. In 2025, national minimum wages increased significantly in most EU Member States. Croatia also registered a prominent growth dynamics of minimum wage, driven by inflationary pressures and the obligation to comply with the adequacy rules and reference thresholds set by the EU Directive 2022/2041 on adequate minimum wages. Available data indicate that the share of employees in Croatia receiving the statutory minimum wage is growing. However, that despite legislative interventions, the nominal increase in the minimum wage does not keep pace with the increase in the cost of living, for which reason the real value of income for some workers remains insufficient to cover the basic living needs. At the same time, increasing the amount of the minimum wage extends into the area of public finances and economic policy. The paper aims to examine whether the current legal system achieves the social purpose of protecting workers on the minimum wage, embodied in the requirements of financial sustainability, and to establish criteria for their harmonisation in future normative development. In this context, the workers' position in non-standard forms of employment is also considered due to a greater exposure to the risks of labor market segmentation and lower income.

Keywords: minimum wage, EU Directive 2022/2041, dignity, economic impact, Republic of Croatia.